

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ВИДЕО ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАВЫКОВ СЛУШАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ**

Абдураимова Азиза

студентка филологического факультета Термезского государственного
педагогического института

Аннотация. В данной статье речь идет об использовании видеоматериалов в совершенствовании навыков аудирования и слуха среднего уровня при изучении языка. Статья состоит из аннотации, ключевых слов, введения, основной части, резюме и списка использованной литературы по мере необходимости.

Ключевые слова: изучение языка, видеоматериалы, связность, полезность, воздействие, понятность, понимание, аудирование.

Образовательная технология представляет собой систему воздействия на слушателя в ходе образовательного процесса. Оно предполагает управление дидактическим процессом, включающим этапы активности аудитории, ее организации и контроля. Проблема эффективности образовательных технологий базируется на стратегиях представления, приобретения, хранения, воспроизведения и актуализации различных форм учебной информации. В данной статье рассматриваются аудиовизуальные технологии (АТ) обучения иностранному языку в общеобразовательных школах. Содержит информацию о ряде аудиовизуальных мероприятий по обучению иностранному языку.

Исследование дает некоторое представление о восприятии студентами видео в процессе обучения. Классификация видеоматериалов позволяет рассмотреть различные педагогические и дидактические условия реализации ИТ. Описаны функциональные особенности видеофильма и четыре этапа аудиовизуальной образовательной технологии на основе видеофильма в образовательном процессе. Сосредоточьтесь на целях просмотра (иллюстративный просмотр, установление фактов, обучение, критика и поиск), чтобы продемонстрировать процесс обучения. Разработаны педагогические

алгоритмы, основанные на структуре процесса приобретения знаний в соответствии с этапами внедрения ИТ (предварительный просмотр)). презентация, пост-просмотр и актуализация) разрабатывается образовательное вмешательство с использованием информационных технологий и исследуется эффективность аудиовизуальных технологий как метода обучения и уровень усвоения предлагаемого языкового содержания.

Целью обучения студентов иностранному языку является формирование и развитие коммуникативной компетенции иностранного языка, которая включает в себя различные навыки, умения и знания грамматики, произношения и словарного запаса, навыки чтения, письма, аудирования и говорения. Оценка уровня коммуникативной компетентности. , мы использовали расчет коэффициента усвоения учебного материала, наблюдалось значительное улучшение усвоенных знаний иностранного языка, а ИТ были признаны эффективными при обучении иностранным языкам. ИТ были приняты для облегчения обучения учащихся и поощрения активного обучения. Обучение иностранному языку на основе информационных технологий положительно влияет на успеваемость студентов и должно играть ведущую роль в формировании и развитии эффективной коммуникативной компетентности. Проблема эффективности образовательных технологий базируется на стратегиях представления, приобретения, хранения, воспроизведения и актуализации различных форм учебной информации.

В данной статье рассматриваются аудиовизуальные технологии (АТ) обучения иностранному языку в общеобразовательных школах. Содержит информацию о ряде аудиовизуальных мероприятий по обучению иностранному языку. Исследование дает некоторое представление о восприятии студентами видео в процессе обучения. Классификация видеоматериалов позволяет рассмотреть различные педагогические и дидактические условия реализации ИТ.

Описаны функциональные особенности видеофильма и четыре этапа аудиовизуальной образовательной технологии на основе видеофильма в образовательном процессе. Педагогические алгоритмы, основанные на структуре процесса приобретения знаний в соответствии с целями просмотра (иллюстративный просмотр, фактологический, обучающий, критический и поисковый. Этапы внедрения ИТ (предварительный просмотр)), отражают

развивающийся процесс обучения. презентация, пост-просмотр и актуализация) разрабатывается образовательное вмешательство с использованием информационных технологий и исследуется эффективность аудиовизуальных технологий как метода обучения и уровень усвоения предлагаемого языкового содержания.

Целью обучения студентов иностранному языку является формирование и развитие коммуникативной компетенции иностранного языка, которая включает в себя различные навыки, умения и знания грамматики, произношения и словарного запаса, чтения, письма, аудирования и говорения. Оценка уровня коммуникативной компетентности, мы использовали расчет коэффициента усвоения учебного материала, наблюдалось значительное улучшение усвоенных знаний иностранного языка, а ИТ были признаны эффективными при обучении иностранным языкам. ИТ были приняты для облегчения приобретения студентами знаний. Образовательная технология представляет собой специфический способ взаимодействия с образовательной информацией. Этот вопрос широко обсуждался в литературе.

Различные аспекты методологии передачи знаний в образовательных системах изучались учеными в разных контекстах. Существует множество статей и книг, посвящённых проблеме передачи знаний. В.И. Идеи Вернадского имеют величайшее значение в эпоху интеграции огромных знаний, накопленных человечеством (Вернадский 1998). Теперь В.И. интеграционные процессы, прогнозируемые Вернадского стал реальностью. Они становятся основой четвертой научной революции (Кун 1996; Степин 2007, 2008, 2009). При этом их продвижение во всех аспектах, особенно в сфере образования, не только актуально, но и закономерно. Поэтому в области тройного подхода в образовании (Кибальченко и др. 2015; Кибальченко и Эксакусто 2016; Кибальченко и Забалужева 2017) была показана возможность использования естественных процессов взаимодействия в информационном опыте когнитивных структур (текст - изображение - ма). 'нет). рациональный – эмоциональный – интуитивный и т. д.). Исследование этого взаимодействия позволяет выявить дополнительные резервы известных образовательных стратегий и технологий (Бабанский 1973, 1987; Дитман 1989; Занков 1963, 1964; Выготский 1977; Выготский и др. 1979; Запорожних, 1979). Одним из главных требований эффективности любой

деятельности является создание для нее благоприятных психологических условий (Картерет, Фридман, 1978). Визуализация играет важную роль в этом процессе. В то же время в современной образовательной деятельности внимание педагогов к метафорически-эмоциональной сфере аудитории недостаточно.

В теории преподавания идея перехода от объяснительно-иллюстративной педагогики к структурно новому направлению служит стимулом к внедрению визуализации в процесс обучения (Бегин 2008; Паркер 1979). Внедрение визуализации приводит к созданию образовательной среды, которая считается психологически более комфортной и безопасной для обучаемого (Писаренко, Бондарев, 2016). Таким образом, проблема модернизации гуманитарных наук может быть решена путем создания простой, надежной и эффективной модели взаимодействия преподавателя, аудитории, изучаемого предмета и предметов. Для решения этой задачи был рассмотрен набор дидактических средств, представляющий собой систему, включающую в себя визуальные средства. Он помогает обобщать и запоминать изученный материал, что помогает ему дольше сохраняться в памяти и легко воспроизводиться. Основная идея этой статьи — привести общий смысл гуманистического мышления в область видеообучения иностранному языку в соответствии с некоторыми простыми принципами:

- студент является центром образовательного процесса как действующее лицо, исполнитель; создатель и переводчик видео; весь учебный процесс организован для студента и направлен на формирование и развитие коммуникативной компетенции иностранного языка;
- преподаватель предлагает студенту разные виды видеоресурсов в разных формах и этапах; они отбираются преподавателем и обрабатываются для использования в образовательном процессе;
- оперативная часть аудиовизуальных технологий реализуется посредством педагогических алгоритмов; их выбор определяется целями образовательного процесса;
- поскольку учащиеся (и преподаватели) сильно отличаются друг от друга, им следует предоставить широкий спектр мероприятий и стимулов;
- весь текст создается учениками – во время просмотра они создают свою, внутреннюю версию того, что находится на экране; к видеопри съемке все решения принимают как за объективом, так и перед ним;

- даже материал учебника можно воплотить в жизнь, если учащиеся смогут усвоить и воссоздать его по-своему;
- экспериментальные исследования показали эффективность использования аудиовизуальных технологий в образовательном процессе.

В заключение отметим, что наше исследование является первым примером использования аудиовизуальных технологий в качестве системы обучения иностранному языку в средней школе. По сравнению с контрольной группой, подвергавшейся пассивному процессу обучения (т.е. только учебным материалам), жители, участвовавшие в активном обучении на основе аудиовизуальных технологий, имели значительно более высокий уровень знаний. Жители также остались довольны содержанием и форматом тренинга.

В целом, это исследование показывает, что аудиовизуальные технологии могут способствовать эффективному преподаванию иностранного языка в рамках учебной программы гуманитарных наук в средней школе. Мы кратко обсудили проблему использования видео в образовательном процессе. Мы последовательно сосредоточились на различных типах и формах видеоданных: видеофильмах, видеоданных и самостоятельно созданном видео. Кроме того, данное исследование позволило выделить основные особенности разных типов видео, используемых в процессе обучения иностранному языку. Опыт обучения с помощью видео соответствует ожидаемым результатам и наглядно подтверждает применение и использование видео в образовании.

Наша будущая цель – более широкое использование и дальнейшее развитие аудиовизуальных технологий в обучении иностранным языкам. Дальнейшее развитие гуманистической среды и ее эффективное сосуществование с существующими традиционными средствами обучения требует разных подходов и сотрудничества. Наш прошлый опыт и современные тенденции в области аудиовизуальных технологий четко определяют и определяют наши будущие направления и деятельность в этой области. Текущая ситуация в обучении иностранным языкам должна стимулировать нас проводить больше исследований аудиовизуальных технологий, разрабатывать новые алгоритмы и задачи для повышения эффективности обучения иностранным языкам.

Литератури:

1. Алава, Серафин и Этеве, Кристиана. 1999. Синтез заметок. *Revue Française de Pédagogie* 127: 119–64. doi: 10.3406/rfp.1999.1090.
2. Андраде, Рафаэль де Кастро и Карла Гальван Спинильо. 2013. Интерактивная и анимационная журналистская инфографика: аналитическое исследование инфографического здоровья.
3. Доклад, представленный на 6-й Международной конференции по информационному дизайну, Ресифи, Бразилия, 10-13 сентября. doi: 10.5151/designpro-cidi-16. Арсалиев, Шавади. 2015.
4. Новые информационные технологии в этнопедагогическом процессе. Доклад представлен на 9-й Международной конференции по применению информационно-коммуникационных технологий (АИСТ), Ростов-на-Дону, Россия, 14-16 октября. doi: 10.1109/icaict.2015. 7338630. Арсалиев, Шавади. 2016.
5. Этнопедагогические технологии: лучшие подходы и практики. Недавние патенты в области компьютерных наук 9: 173–84. doi: 10.2174/2213275908666151008212858. Бабанский Юрий Константинович. 1973.